

Comportamiento de la producción de limón persa en la región centro del Estado de Veracruz

S. I. Castillo-Martínez^{1,2*}, A. P. Solano Varela¹, Y. Xochicale Pacheco¹, R. Limón-Rivera¹, J. Díaz-José^{1,2}.

¹Tecnológico Nacional de México campus Zongolica, Zongolica, Veracruz, México.

²Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana 94950. Camino Antiguo Peñuela-Amatlán. Córdoba, Veracruz, México.

[*sucaisama@hotmail.com](mailto:sucaisama@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue determinar el comportamiento de la producción de limón persa en la región centro de Veracruz, dado que, debido a limitantes socio-productivos, el futuro de los pequeños productores se torna incierto. Se empleó una metodología con alcance explicativo a través de la aplicación del modelo econométrico de descomposición de la producción del periodo 2003-2018 reportado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), y se aplicó una encuesta validada a 280 productores por muestreo aleatorio simple con el 95% de confianza para analizar las características de las unidades de producción. Los resultados reflejan un cambio negativo en la producción de limón persa del municipio de Cuitláhuac, y cambios positivos para Carrillo Puerto, Cotaxtla, Tierra Blanca, Tlalixcoyan y Paso del Macho; se concluye que el municipio de Tlalixcoyan ha tenido el mejor comportamiento de la producción en la región centro del estado de Veracruz.

Palabras clave: *Citrus latifolia Tanaka, Limón persa, Comportamiento de la producción.*

Abstract

This research aimed to determine the performance of persian lime production in the central region of Veracruz, given that, due to socio-productive constraints, the future of small producers becomes uncertain. A methodology with explanatory scope was used through the application of the econometric model of decomposition of production for the period 2003-2018 reported by the Agrifood and Fisheries Information Service (SIAP), and a validated survey was applied to 280 producers by random sampling. Simple with 95% confidence to analyze the characteristics of the production units. The results reflect a negative change in persian lime production in the municipality of Cuitlahuac, and positive changes for Carrillo Puerto, Cotaxtla, Tierra Blanca, Tlalixcoyan, and Paso del Macho; it is concluded that the municipality of Tlalixcoyan has had the best production performance in the central region of the state of Veracruz.

Key words: *Citrus latifolia Tanaka, Persian lime, Behavior of production.*

Introducción

Los cítricos son un cultivo procedente de las regiones subtropicales, los cuales presentan adaptabilidad a las condiciones ambientales de zonas tropicales; sin embargo, ante un aumento de temperatura, el color de la cáscara, así como la calidad interna de la fruta es diferente a las establecidas en zonas subtropicales, dificultando la exportación para algunos países [1]. Se reporta que 140 países en el mundo producen cítricos, dentro de los principales están China, Brasil, Estados Unidos, India, México, España, Turquía, Nigeria y Argentina.

Los cítricos constituyen el cultivo de mayor importancia en la fruticultura mexicana, tanto por el área que se destina a su cultivo en 22 estados de la República, como por los empleos que genera en la producción, industria y comercialización nacional e internacional [2]. El limón persa (*Citrus latifolia* Tanaka) es un cítrico que pertenece a la familia de las Rutáceas, sus principales productores a nivel mundial reportados en el periodo de agosto 2018/julio 2019 son: México con el 31% de la producción total, seguido de Argentina con 19%, la Unión Europea con 19%, Estados Unidos el 13%, Turquía el 13%, e Israel el 1% y otros países con el 1% restante [3].

El principal estado productor de limón persa en México es Veracruz, aportando el 52% de la producción nacional [4], dicha producción está concentrada en las regiones norte y centro. En el año 2018 los tres principales municipios productores de la región centro por orden de importancia fueron Cotaxtla (26,095 t), Carrillo Puerto (24,024 t) y Cuitláhuac (21,694 t) [4].

Existen antecedentes a la presente investigación con estudios relacionados a limón persa y otros productos agrícolas; se ha asociado el cultivo de limón persa y palmeras de coco con la producción de maíz y frijol, para evitar la pérdida de producción por causa de plagas y enfermedades, así como la reducción de actividades laborales; como resultados se obtuvieron cambios favorables con respecto a diámetro del tallo, número de hojas y ramas en limón persa [5]; se ha determinado que la falta de comprensión de paquetes tecnológicos y capacitación constante, logran que los productores de limón persa no tengan las ganancias esperadas, puesto que no aprovechan las oportunidades que la tecnología brinda [6]. Se ha empleado el modelo de descomposición de la producción para analizar tendencias de producción del cacao en el periodo 2000-2011 con el fin de conocer las características que influyen el aumento o disminución de la producción en México, en dónde concluyen cambios negativos de la misma debido a una reducción en la superficie cultivada y abandono de plantaciones [7]; y por último, utilizaron la metodología de factores que inciden en el crecimiento de la producción de fresa en el municipio de Zamora, Michoacán, con el fin de identificar el porcentaje de influencia del rendimiento en la producción del periodo estudiado, para consolidar grupos de trabajo que adopten innovaciones organizacionales, en dónde concluyen cambios positivos para la producción en México basados en el crecimiento extensivo y aumento de la producción a razón del aumento en la superficie cosechada pero con obsolescencia tecnológica, sin embargo, debido al aumento de las exportaciones de otros países de esta fruta, los autores señalan también una disminución de la ventaja competitiva revelada [8].

Sin embargo, la literatura existente no ha prestado atención a los efectos interactivos entre determinantes de la ventaja competitiva y su impacto en la cadena de valor de limón persa, para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada región productiva del estado de Veracruz; por tanto, en esta investigación se pretende conocer ¿cuáles son los factores que determinan el crecimiento de producción de limón persa?

Comportamiento de la producción

Los procedimientos metodológicos como cadena de valor, valor compartido y ventaja competitiva han sido implementados en empresas de importancia mundial [9], dando como resultado la competitividad del sector.

La ventaja competitiva de una industria, depende de su capacidad para innovar, identificar nuevos mercados, productividad [10], calidad y eficiencia de las materias primas que se emplean para producir [11].

Para determinar la ventaja competitiva de un sector, se consideran los siguientes determinantes [11]: 1) condiciones de los factores de producción, 2) condiciones de la demanda, 3) industrias relacionadas y de apoyo que inducen la mejora continua y, 4) estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. Las condiciones de los factores de la producción (tierra, trabajo y capital), aumentarán la competitividad y el éxito de la región estudiada, determinada por la capacidad de orientación hacia actividades que registren mayor productividad conjunta [12].

La competitividad a largo plazo de una cadena productiva se obtiene a través de los determinantes [13]: 1) rendimientos agrícolas que dictan el comportamiento y los factores de la producción, mismos en los que se basa la presente investigación, 2) costo-precio, útil para identificar a corto plazo tendencias y estrategias de comercialización, 3) calidad y, 4) política económica, sin estos los pequeños agricultores tienen dificultades para traducir su competitividad en actividades a largo plazo.

La formulación de una estrategia que impulse la producción de limón persa requiere información sobre las tendencias de producción del cultivo, para tener una prospectiva de la actividad a mediano y largo plazo, ya que a partir de esto es posible desarrollar pautas a corto plazo para el desarrollo de la producción. La información actual sobre la dinámica de la producción del cultivo es insuficiente, por lo tanto, determinar su comportamiento será un factor que coadyuve a la toma de decisiones en el corto plazo para el productor.

Metodología

El presente estudio tuvo un alcance explicativo, con enfoque cuantitativo, transversal simple y no experimental.

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres (2018) [14]: 1) el alcance explicativo determina causas de fenómenos, por lo que ayuda al entendimiento gracias al énfasis en la estructura de la investigación; 2) el enfoque cuantitativo es un proceso secuencial y probatorio que analiza la realidad objetiva y en el que se utiliza estadística; 3) los estudios transversales múltiples cuentan con dos o más muestras aunque y se realizan en una sola ocasión y; 4) la investigación no experimental corresponde a las que, en su diseño, no alteran las variables de estudio. En la presente investigación se utilizó el diseño anteriormente descrito, debido a que buscó explicar el cambio de la producción de limón persa mediante el análisis estadístico descriptivo, se aplicó un modelo econométrico de crecimiento de producción, se consideraron diferentes grupos de productores como muestras y no se buscó manipular las variables de estudio, sino medirlas y hacer inferencias con el análisis de ellas.

Colecta y análisis de datos

El estudio se realizó en la región centro del estado de Veracruz, integrada por los municipios de Carrillo Puerto, Cotaxtla, Cuitláhuac, Paso del Macho, Tierra Blanca y Tlalixcoyan. Se aplicó una encuesta validada con cuatro apartados referentes a dos factores de la producción (tierra y trabajo), a 280 productores de dicha región por muestreo aleatorio simple con 95% de nivel de confianza. Para el análisis de los datos se utilizaron estadísticos descriptivos normales.

Se identificaron tendencias en la producción anual de limón persa que arrojan su comportamiento, se analizó la producción del periodo comprendido entre 2003-2018 reportado por el SIAP. Para el análisis de datos, se aplicó un modelo econométrico que registra el crecimiento de la producción [15], basado en la interacción entre la superficie y el rendimiento del cultivo, empleando la siguiente fórmula:

$$P_T = A_o Y_o + Y_o (A_t - A_o) + A_o (Y_t - Y_o) + (A_t - A_o)(Y_t - Y_o)$$

Dónde:

$$P_T = \text{Cambios de producción en el periodo de análisis}$$

$$A_o Y_o = \text{Producción del periodo base}$$

$$Y_o (A_t - A_o) = \text{Cuantificación de la contribución por superficie}$$

$$A_o (Y_t - Y_o) = \text{Cuantificación de la contribución por hectárea}$$

$$(A_t - A_o)(Y_t - Y_o) = \text{Cuantificación del efecto combinado de superficie y hectárea}$$

El paquete computacional de análisis estadístico utilizado fue RStudio 1.1.463 utilizando la librería *ggplot2* [16] para analizar las variables socioeconómicas referentes al productor y variables técnicas, específicas de la plantación.

Resultados y discusión

En las variables socioeconómicas relacionadas al productor provenientes del cuestionario aplicado, se observa que, a excepción del municipio de Paso del Macho, la edad de los productores oscila por encima de los 43 años; además en el municipio de Cuitláhuac tienen primaria trunca, mientras que Carrillo Puerto, Paso del Macho, Tierra Blanca y Tlalixcoyan, algunos concluyeron la educación básica (primaria y secundaria), el municipio de Cotaxtla los productores llegaron hasta la educación media superior (Tabla 1), al respecto Larqué *et al.* (2009) y Zarazúa *et al.* (2012), señalan que la apropiación de tecnología agrícola, se basa en la edad y el nivel de escolaridad, el cual, a mayor nivel, mejores prácticas agronómicas y mayor rendimiento del cultivo [17] [18]; por lo que, en la variable edad, el municipio de Tlalixcoyan tiene mayor ventaja competitiva, y para la variable escolaridad la tiene el municipio de Cotaxtla.

Tabla 1. Media de variables socioeconómicas del productor.

VARIABLES	Carrillo Puerto	Cotaxtla	Cuitláhuac	Paso del Macho	Tierra Blanca	Tlalixcoyan
Edad	49.87	43.50	48.55	25	44.50	55.50
Escolaridad	6.061	10.50	4.455	6	7.6	7

Fuente: Elaboración propia con base en cuestionario aplicado en campo (2019).

En lo referente al análisis de las características de la plantación también procedente de los datos del cuestionario aplicado, los productores en Carrillo Puerto y Tlalixcoyan tienen una densidad promedio por encima de los 400 árboles por hectárea, mientras que en el resto de los municipios estudiados la media oscila entre 300 y 350 árboles. Cuitláhuac y Carrillo Puerto son los municipios con mayor madurez en las plantaciones, por lo tanto, con mayor experiencia en el cultivo. En los municipios de Cotaxtla y Paso del Macho, los cultivos son de reciente creación y están comenzando con sus primeras cosechas; por último, el municipio de Tlalixcoyan es el que presenta mayor superficie por productor, por encima de las 10 hectáreas, esto indica que existe mayor producción individual, ya que, a mayor superficie y densidad de plantación, mayor rendimiento (Tabla 2), es decir, es una fuente de ventaja competitiva. Los rendimientos promedio para el estado de Veracruz van de un rango entre 5.24 a 25 t ha⁻¹ dependiendo de la densidad de plantación y prácticas de manejo que realicen los productores [19] [20], lo cual demuestra la alta heterogeneidad que existe en los sistemas de producción y una falta de paquetes tecnológicos para estandarizar la misma.

Tabla 2. Media de variables productivas de las plantaciones.

VARIABLES	Carrillo Puerto	Cotaxtla	Cuitláhuac	Paso del Macho	Tierra Blanca	Tlalixcoyan
Densidad (árboles/ha)	450	329.5	359.3	333	328.8	416
Madurez (Años)	10.3	2.5	8.4	3	4.2	5.5
Superficie (ha)	2.6	2.5	4.3	5	4.2	10.7

Fuente: Elaboración propia con base en cuestionario aplicado en campo (2019).

Otro aspecto importante detectado en el análisis de las características de la plantación es el equipamiento tecnológico e infraestructura, ya que el 86% de los productores de limón persa de la región centro de Veracruz cuentan con sistemas de riego tecnificado, ya sea rodado o por goteo, lo cual ayuda a sus cosechas en tiempos de sequía (Figura 1). La presencia de agua en los cultivos por medio de un sistema de riego es importante para obtener un rendimiento agrícola adecuado [21]. México a pesar de ser un país de gran extensión cuenta con climas diferentes en cada zona, por lo que las condiciones en la que se desarrolla la agricultura puede ser por temporal o de riego, considerando las características del cultivo y la adaptación que tenga [22], pero nada asegura que no exista una gran sensibilidad ante las condiciones extremas actuales de cambio climático.

Figura 1. Productores con sistema de riego.

El 42% de los productores emplean como portainjerto para la producción de limón persa al limón cucho (*citrus aurantium*), 25% limón volkamariano, 23% limón carrizo, 9% arbolito (no reportado por la literatura), y únicamente el 1% macrofilia (Figura 2). Cantuarias-Avilés *et al.* (2012), indican la importancia que tiene la diversificación de injertos para incrementar los rendimientos del fruto y la calidad [23]; la interacción porta injerto ha modificado las características del fruto [24], por lo que se debe buscar el que mejor se adapte a sus exigencias.

Figura 2. Variedad de portainjerto empleada en plantaciones.

Con respecto al análisis de datos provenientes del SIAP para la producción de limón persa en la región centro del estado de Veracruz, los cambios en la producción de limón persa de la región central de Veracruz durante el periodo 2003-2018 fueron positivos para los municipios de Tlalixcoyan, Paso del Macho, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Tierra Blanca, por lo que tienen una ventaja competitiva, sin embargo para Cuitláhuac el cambio fue negativo (Tabla 3), esto se debe al

incremento en la superficie cultivada en los primeros cinco municipios, producto del aumento en los precios dentro del mercado de exportación [25], así como al rendimiento registrado en los municipios estudiados que han presentado cambios abruptos debido a la escasa aplicación de buenas prácticas agrícolas y a la presencia de fenómenos climáticos no controlados [26].

Tabla 3. Incrementos en la producción de limón persa de la región centro del estado de Veracruz, 2003-2018.

Municipio	Incremento ¹	Superficie ¹	Rendimiento ¹	Interacción
	P_T	$(Y_0(A_t-A_0))$	$A_0(Y_t-Y_0)$	$(A_t-A_0)(Y_t-Y_0)$
Carrillo Puerto	0.97	0.76	0	0.20
Cotaxtla	0.95	0.36	0.01	0.58
Cuitláhuac	-2.07	0.69	-0.24	-2.58
Tierra Blanca	0.88	-0.03	0.71	-0.09
Tlaxicoyan	1	0.23	0.08	0.67
Paso del Macho	1	0.74	0	0.26

¹Los datos fueron obtenidos de la base de datos Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2019). <http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccionagricola-por-cultivo/>

Conclusiones

La producción de limón persa ha tenido un auge considerable en los últimos 15 años, lo que indica que cada vez más personas que tienen parcelas o terrenos se inclinan por este cultivo. El limón persa es un fruto que ha hecho presencia en el país y el estado de Veracruz por más de una década, con el paso del tiempo se han empleado diversas técnicas para su producción, y la industria del limón ha crecido en todo ese periodo, sin embargo, se ha ido estancando la actividad no por la ausencia de innovaciones en la técnicas de cultivo, sino por la falta de capacitación a los productores experimentados, o la falta de transferencia del conocimiento a ellos que son el principal eslabón en la cadena productiva.

En lo que respecta a la región centro, el municipio de Cuitláhuac Veracruz que era el principal de la misma por tener la zona de empaque, se ha ido rezagando con el tiempo, ya que no ha innovado ni adoptado nuevas tecnologías (reporta superficie y rendimientos similares en los últimos años y sin incrementos), mientras que municipios emergentes en la producción como Cotaxtla y Tlaxicoyan han apostado por migrar hacia la siembra de limón persa y adoptar el riego para generar un cambio radical en sus rendimientos, es decir, ha generado nuevas estrategias de producción. Así mismo, se concluye que el municipio de Tlaxicoyan es el que presenta una mayor ventaja competitiva, debido a que: 1) presentó mejores características socioeconómicas del productor (factor trabajo) y en la plantación (factor tierra); 2) presentó el mejor incremento en la producción, solamente igualado por el municipio de Paso del Macho, de acuerdo con el análisis econométrico del SIAP y; 3) ha tenido el mejor comportamiento de la producción en los últimos 15 años en la región centro del estado de Veracruz. Debido a lo anterior, se recomienda realizar el análisis referente a los demás determinantes de la ventaja competitiva [13]: costo-precio, calidad y política económica.

En la comparación de los municipios analizados, se entendió que las características de los productores y los alcances que tienen, son factores clave en la producción obtenida, porque aunque presentan condiciones climáticas similares, los productores no cuentan con el mismo presupuesto o en su defecto con las mismas herramientas y tecnología para trabajar (portainjertos, riego, etcétera); por lo que su productividad es diferente, independientemente de la cantidad de terreno sembrado

que cada uno de ellos posee. Por tanto, la inversión y el desarrollo tecnológico es crucial en la producción de limón persa en la región central de Veracruz.

Agradecimientos

Se agradece al Consejo de Productores y Exportadores de Limón Persa A.C. y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVE), así como las autoridades municipales que apoyaron en la colecta de información.

Referencias

- [1] D. Mateus y J. Orduz, «Generalidades de los cítricos y recomendaciones agronómicas para su cultivo en Colombia.,» *Serie Lasallista Investigación y Ciencia. Universitaria Lasallista. Colombia.*, pp. 49-88, 2012.
- [2] SAGARPA, «Atlas agroalimentario 2012-2018.,» 2018. [En línea]. Available: http://nube.siap.com.mx/cms/gobmx_siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-2018. [Último acceso: 20 Junio 2019].
- [3] USDA/FAS, «México, Citrus anual 2019.,» 2019.
- [4] SIAP, «Producción agrícola. México. Sagarpa.,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119>. [Último acceso: 20 Junio 2019].
- [5] L. Rebolledo-Martínez, J. Megchún, A. Rebolledo-Martínez y D. Orozco, «Asociación de frutales de limón persa (*Citrus latifolia*) y palma de coco (*Cocos nucifera* L.) con el aporte de materia seca por cultivos anuales.,» *Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático*, vol. 5, nº 10, pp. 1248-1266, 2019.
- [6] W. López, L. García, B. Cruz y R. Nieto, «Competitividad del limón persa en la región del Papaloapan, Oaxaca. México.,» *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, vol. 10, nº 4, pp. 921-934, 2019.
- [7] O. Díaz-José, J. Aguilar-Ávila, R. Rendón y H. Santoyo, «Current state of and perspectives on cocoa production in Mexico.,» *Ciencia e Investigación Agraria*, vol. 40, nº 2, pp. 279-289. <https://doi.org/10.4067/S0718-16202013000200004>, 2013.
- [8] J. Zarazúa, G. Almaguer y S. Márquez, «Redes de innovación en el sistema productivo fresa en Zamora, Michoacán. México.,» *Revista Chapingo. Serie Horticultura*, vol. 17, nº 1, pp. 51-60, 2011.
- [9] M. Porter y M. Kramer, Creación de valor compartido., México: Harvard Business Review., 2011.
- [10] E. A. B. Rice, «El papel de la Ventaja Competitiva en el desarrollo económico de los países.,» *Análisis Económico*, vol. 28, nº 69, p. 55-78, 2018.
- [11] M. Porter, «La Ventaja Competitiva De Las Naciones.,» *Facetas*, vol. 91, p. 5-12. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>, 2008.
- [12] S. Berumen, «Una aproximación a los indicadores de la competitividad local y factores de la producción.,» *Cuadernos de administración*, vol. 19, nº 31, pp. 145-163, 2006.
- [13] R. Norton, «Chapter 11 - Assessing Agricultural Competitiveness and Its Determinants.,» de *The Competitiveness of Tropical Agriculture. A Guide to Competitive Potential with Case Studies*, Elsevier, 2017, pp. 309-311.
- [14] R. Hernández-Sampieri y C. P. M. Torres, Metodología de la investigación (Vol. 4)., México D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 2018.
- [15] J. Contreras-Castillo, «La competitividad de las exportaciones mexicanas de aguacate: un análisis cuantitativo.,» *Revista Chapingo Serie Horticultura.*, vol. 5, pp. 393-400, 1999.

- [16] P. J. Aphalo, «Ggpmisc: Miscellaneous Extensions to 'Ggplot2'.», 2020. [En línea]. Available: <https://cran.r-project.org/package=ggpmisc>.
- [17] B. Larqué Saavedra, D. Sangerman-Jarquín, B. Ramírez Valverde, A. Navarro Bravo y M. Serrano Flores, «Aspectos Técnicos y caracterización del productor de durazno en el Estado de México, México.,» *Agricultura Técnica en México*, vol. 35, nº 3, pp. 305-313, 2009.
- [18] J. A. Zarazúa, G. Almaguer-Vargas y R. Rendón-Medel, «Capital social. Caso: red de innovación de maíz en Zamora, Michoacán, México.,» *Cuadernos de desarrollo rural.*, vol. 9, nº 68, pp. 105-124, 2012.
- [19] G. Almaguer-Vargas y A. V. Ayala-Garay, «Adopción de innovaciones en limon "Persa" (Citrus latifolia Tan.) en Tlapacoyan, Veracruz. Uso de bitácora.,» *Revista Chapingo, Serie Horticultura.*, vol. 20, nº 1, p. 89–100. <https://doi.org/10.5154/r.rchsh.2010.10.076>, 2014.
- [20] V. Pat-Fernández, I. Caamal-Cauich, F. Jerónimo-Ascencio y R. Mendoza-Tornez, «Costos y competitividad de la producción del limón persa en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz.,» *Ciencias Sociales: Economía y Humanidades.*, pp. 295-308, 2015.
- [21] V. Medina, O. R. Mancilla, L. M. M., G. R. Guevara, L. J. Olguín y G. O. Barreto, «Calidad del agua para riego y suelos agrícolas en Tuxtacuesco, Jalisco.,» *Idesia (Arica)*, vol. 34, nº 5, pp. 51-69, 2016.
- [22] L. A. Xingú, H. A. González, T. E. Cruz, D. M. Sangerman, R. G. Orozco y A. M. Rubí, «Chía (Salvia hispánica L.) situación actual y tendencias futuras.,» *Revista mexicana de ciencias agrícolas.*, vol. 8, nº 7, pp. 1619-1631, 2017.
- [23] T. Cantuarias-Avilés, F. d. A. A. Mourão Filho, E. S. Stuchi, S. R. da Silva, E. Espinoza-Núñez y H. B. Neto, «Rootstocks for high fruit yield and quality of "Tahiti" lime under rain-fed conditions.,» *Scientia Horticulturae.*, vol. 142, pp. 105-111. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2012.05.008>, 2012.
- [24] R. B. Arbeu, L. A. Mendez, D. M. Velázquez, V. G. Huerta, R. Capurata y A. I. Martínez, «Calidad de fruta de lima "persa" en diferentes portainjertos en Veracruz, México.,» *Acta agrícola y Pecuaria.*, vol. 2, nº 1, pp. 17-22, 2016.
- [25] L. Mcleod y D. Flores, «Mexico Citrus Annual. More Limes and Grapefruit , but Slightly Less Oranges Expected.,» 2017.
- [26] G. Fernández-Lambert, A. Aguilar-Lasserre, C. Azzaro-Pantel, M. A. Miranda-Ackerman, R. Purroy-Vázquez y M. d. R. Pérez-Salazar, «Behavior patterns related to the agricultural practices in the production of Persian lime (Citrus latifolia tanaka) in the seasonal orchard.,» *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 116, p. 162–172. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2015.06.007>, 2015.